

RAQAMLI VA IJTIMOY MEDIA MARKETING VA UNING IMKONIYATLARI

Eshonqulova Maftuna Abduraxmat qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti MIs-304 guruh talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Ilmiy maslahatchi: Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11069611>

Annotatsiya. Raqamli va ijtimoiy media marketing hozirgi zamon biznes dunyosida juda muhim o'rin tutadi. Ushbu maqola orqali raqamli va ijtimoiy media marketingning mohiyati, uning asosiy usullari va imkoniyatlari haqida ko'proq ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy media marketing, raqamli media marketingning, kontent marketing, email marketing, influencer marketing, augmented reality (ar) va virtual reality (VR).

Raqamli marketing – bu mahsulot yoki xizmatlarni raqamli kanallar orqali targ'ib qilish jarayonidir. Bu internet, mobil qurilmalar, sotsial media, raqamli radio va televidenie kabi turli vositalar orqali amalga oshiriladi. Raqamli marketingning asosiy maqsadi – ma'lum bir auditoriyaga erishish, ularning e'tiborini jalb etish va mahsulot yoki xizmatlar haqida ma'lumot berishdir.

Ijtimoiy media marketingning asosi.

Ijtimoiy media marketing esa o'z navbatida raqamli marketingning bir qismi hisoblanadi va asosan Facebook, Instagram, Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshiriladi. Bu usul orqali korxonalar o'z mahsulotlari yoki xizmatlarini kengroq auditoriyaga tanishtirish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Raqamli va ijtimoiy media marketing quyidagi imkoniyatlarga ega:

- Kengroq auditoriyaga erishish: Raqamli va ijtimoiy media marketing yordamida butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarga mahsulot va xizmatlarni taklif etish mumkin.
- Maqsadli auditoriyani aniqlash: Raqamli vositalar yordamida aniq maqsadli auditoriyani aniqlash va ularning ehtiyojlariga mos mahsulotlar taklif qilish mumkin.
- Tezkor natijalar: Reklama kampaniyalarining samaradorligini osongina kuzatib borish va kerakli o'zgartirishlarni tezda amalga oshirish mumkin.
- Interaktivlik: Mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkoniyati mavjud bo'lib, bu ularning fikr-mulohazalarini olish va xizmat sifatini yaxshilashga yordam beradi.
- Iqtisodiy samara: Raqamli va ijtimoiy media marketing an'anaviy reklama usullariga qaraganda ko'proq iqtisodiy samaraga ega. Buning sababi, aniq maqsadli auditoriyaga yo'naltirilgan reklama kamroq mablag' sarflanishi va yuqori darajada samara berishidir.

Raqamli va ijtimoiy media marketing zamonaviy biznes strategiyalarining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu usullar yordamida korxonalar o'z mahsulot va xizmatlarini samarali tarzda targ'ib qilish, yangi bozorlarni egallash va o'z bizneslarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Raqamli dunyoda o'z o'rnini topish istagida bo'lgan har bir tadbirkor ushbu marketing usullarini o'rganish va qo'llashga harakat qilishi kerak.

Raqamli va ijtimoiy media marketingning strategiyalari.

Raqamli va ijtimoiy media marketing muvaffaqiyatiga erishish uchun turli strategiyalar mavjud. Quyida ushbu sohada eng ko'p qo'llaniladigan ba'zi asosiy usullarni ko'rib chiqamiz:

Kontent marketingi – bu foydali va qiziqarli ma'lumotlarni yaratish va tarqatish orqali auditoriyani jalb qilish va ularga ta'sir o'tkazish usulidir. Bu blog postlari, videolar,

infografikalar va boshqa ko'plab kontent turlarini o'z ichiga olishi mumkin. Yaxshi tayyorlangan kontent nafaqat auditoriyani kengaytiradi, balki brend haqida ijobiy tasavvur hosil qilishga yordam beradi.

SEO (Qidiruv Tizimlarini Optimallashtirish) – qidiruv tizimlarini optimallashtirish strategiyasi veb-saytlarni qidiruv tizimlarida yuqori o'rinlarga chiqarishga qaratilgan. Bu orqali ko'proq trafik (veb-saytga tashrif buyuruvchilar soni) jalb qilinadi va nihoyatda ko'proq sotuvlar amalga oshiriladi. Kalit so'zlar tadqiqoti, sahifa ichidagi SEO, sahifa tashqarisidagi SEO va texnik SEO kabi amallar SEOning muhim qismlaridir.

Email marketing – bu ma'lum bir ro'yxatga kiritilgan foydalanuvchilarga muntazam ravishda elektron pochta orqali ma'lumotlar yuborishdir. Bu usul orqali maxsus takliflar, yangiliklar va mahsulotlar haqida xabar berish mumkin. Email marketing nafaqat yangi mijozlarni jalb qilishda, balki mavjud mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlashda ham juda samarali hisoblanadi.

Sotsial media reklamalari – Sotsial media platformalari, masalan Facebook, Instagram, va Twitter kabi tarmoqlarda reklama berish, nishonli auditoriyaga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkoniyatini beradi. Bu platformalar foydalanuvchilarning qiziqishlarini, yoshlarini va geografik joylashuvlarini hisobga olgan holda aniq nishonlanishi mumkin.

Influencer marketing – bu ta'sirchan shaxslar bilan hamkorlik qilish orqali ularning obunachilari va izdoshlariga mahsulot yoki xizmatlarni targ'ib qilishdir. Influencerlar o'z auditoriyalariga ishonchli bo'lganligi sababli, ularning tavsiyalari ko'pincha yuqori darajada samara beradi.

Texnologiya rivojlanishi bilan bir qatorda, raqamli marketing ham doimiy o'sib bormoqda. Sun'iy intellekt, robototexnika, big data kabi sohalar raqamli marketingni yanada qulay va samarali qilish imkoniyatlarini yaratmoqda. Shuningdek, raqamli va ijtimoiy media marketing sohasida yangi trendlar va innovatsiyalar doimiy ravishda paydo bo'lmoqda, bu esa korxonalar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochib bermoqda. Xulosa qilib aytganda, raqamli va ijtimoiy media marketing – bu zamonaviy biznes muvaffaqiyatining kaliti. Ushbu sohani chuqur o'rganish va uning imkoniyatlaridan unumli foydalanish har qanday tadbirkor yoki korxonalar uchun nihoyatda muhimdir.

Raqamli marketingda muammolar va yechimlari

Har qanday soha singari, raqamli va ijtimoiy media marketing ham o'ziga xos qiyinchiliklarga ega. Bu muammolarni hal etish uchun aniq strategiyalar va yondashuvlar talab etiladi.

1. Ma'lumotlar xavfsizligi. Raqamli marketingda ma'lumotlar xavfsizligi muhim masala hisoblanadi. Korxonalar mijozlar ma'lumotlarini himoya qilish uchun kuchli xavfsizlik tizimlarini ishlab chiqishlari va doimiy ravishda yangilab turishlari zarur.
2. O'zgaruvchan qoidalar va regulyatsiyalar. Raqamli marketing sohasidagi qonunlar va qoidalar tez-tez o'zgarib turadi. Shu sababli, korxonalar doimiy ravishda yangi qonunchilikni kuzatib borishlari va moslashuvchan bo'lishlari kerak.
3. Yog'on raqobat. Raqamli dunyoda raqobat juda yuqori. Buni yengish uchun korxonalar noyob va qiziqarli kontent yaratishlari, shuningdek, maqsadli auditoriya ehtiyojlarini aniq tushunishlari lozim.
4. ROI (Investitsiyadan qaytish)ni o'lchash qiyinchiliklari. Investitsiyadan qaytish darajasini aniqlash va tahlil qilish raqamli marketingda doimiy muammo bo'lib kelgan. Buni hal qilish

uchun korxonalar o'z marketing kampaniyalarining samaradorligini aniq kuzatib borishlari va tahlil qilishlari zarur.

Raqamli marketingning yangi trendlari. Raqamli va ijtimoiy media marketing sohasida yangi trendlar tez-tez paydo bo'lib turadi. 2024 yil uchun kutilayotgan ba'zi trendlar quyidagicha:

- Shaxsiylashtirilgan tarkib: Foydalanuvchilarga shaxsiy tajriba yaratish orqali ularning ehtiyojlariga aniq javob berish.

- Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish: Sun'iy intellektning keng qo'llanilishi, masalan chatbotlar va tahlil vositalarini ishlatish orqali mijozlarga yanada tezkor va aniq xizmat ko'rsatish.

- Video kontent: video kontentning ommalashuvi davom etmoqda, chunki u tezkor ma'lumot uzatish va kuchli ta'sir qilish qobiliyatiga ega.

- Eko-Marketing: Atrof-muhitga bo'lgan hurmat va mas'uliyatli biznes yuritishga qaratilgan marketing usullari tobora ommalashmoqda.

Raqamli va ijtimoiy media marketingning rivojlanishi davom etmoqda va bu soha korxonalar uchun yangi imkoniyatlar yaratib bermoqda. Ushbu sohani chuqur tushunish va uning qobiliyatlaridan to'g'ri va samarali foydalanish korxonaning bozordagi o'rnini mustahkamlash va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Har bir tadbirkor yoki marketing mutaxassisi ushbu sohani diqqat bilan kuzatib borishi va doimiy ravishda yangiliklarga moslashib borishi zarur.

- Raqamli va ijtimoiy media marketingning kelajagi yanada qiziqarli bo'lishi kutilmoqda, chunki texnologik yangiliklar va foydalanuvchilarning o'zgaruvchan talablari marketing strategiyalarini doimiy ravishda yangilashni talab etadi. Quyida kelajakda kutilayotgan ba'zi muhim yo'nalishlar va innovatsiyalar haqida ma'lumot beramiz.

- Augmented reality (AR) va virtual reality (VR) texnologiyalari raqamli marketingda tobora ko'proq qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar orqali mijozlar mahsulot yoki xizmatlarni haqiqiy dunyoda qanday ko'rinishi mumkinligini virtual tarzda ko'rishlari mumkin, bu esa qaror qabul qilish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

- 5G texnologiyasining joriy etilishi bilan internet tezligi sezilarli darajada oshadi, bu esa video kontent va interaktiv elementlarni yanada ommabop qiladi. Shuningdek, bu yangi texnologiya IOT (Internet of Things) qurilmalar bilan integratsiyani yaxshilash imkonini beradi, bu esa raqamli marketingda yangi imkoniyatlar yaratadi.

- Ma'lumotlarni katta hajmda tahlil qilish (Big Data) orqali korxonalar o'z mijozlarini yanada yaxshi tushunishlari va ularning xatti-harakatlarini prognoz qilishlari mumkin. Bu esa nafaqat samarali reklama kampaniyalarini amalga oshirish, balki mijozlarni jalb qilish va ular bilan uzoq muddatli munosabatlarni qurishda yordam beradi.

- Shaxsiy assistentlar va chatbotlar. Sun'iy intellekt asosidagi shaxsiy yordamchilar va chatbotlar mijozlarga 24/7 qo'llab-quvvatlash berish imkoniyatini yaratadi. Ular tez va aniq javoblar berish orqali mijozlar bilan muloqotni yaxshilaydi va mijozlarning qoniqish darajasini oshiradi.

- Ekologik jihatdan mas'uliyatli marketing. Ekologik jihatdan mas'uliyatli yondashuvlar korxonalar uchun nafaqat ijtimoiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni anglatadi, balki mijozlar orasida ijobiy brend tasavvurini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Atrof-muhitga kamroq zarar yetkazadigan mahsulotlar va qadoqlar, shuningdek, qayta ishlanadigan

materiallardan foydalanish mijozlarga korxonalar ekologiyaga qanchalik e'tibor berayotganini ko'rsatadi.

Raqamli va ijtimoiy media marketing sohasida doimiy yangilanish va innovatsiyalarni qabul qilish muhimdir. Texnologik rivojlanishlar va o'zgaruvchan mijoz ehtiyojlariga javob berish orqali korxonalar o'z raqobatdoshligini oshirishlari va bozorda muvaffaqiyat qozonishlari mumkin. Raqamli marketingning kelajagi juda porloq va bu soha har bir tadbirkor yoki marketing mutaxassisi uchun katta imkoniyatlar va qiyinchiliklar bilan birga keladi. Raqamli marketing sohasidagi ustuvor yondashuvlar va strategiyalarni muntazam ravishda yangilab turish, shuningdek, texnologik yangiliklardan foydalanish, korxonaning bozorda uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Dunyo bo'ylab korxonalar raqamli va ijtimoiy media marketingning global imkoniyatlarini tobora ko'proq tushunib borishmoqda. Internetning global tarqalishi va ijtimoiy media platformalarining xalqaro miqyosda ommabopligi tufayli, korxonalar turli mamlakatlar va madaniyatlardagi iste'molchilarga o'z mahsulot va xizmatlarini taklif qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu o'z navbatida, mahsulotlar va xizmatlarni global miqyosda moslashtirish va mahalliy bozor talablariga javob berish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Raqamli marketingda mijozlarni jalb qilishning yangi usullari:

1. Interaktiv tarkib. Foydalanuvchilarni jalb qilishning samarali usullaridan biri bu interaktiv tarkib yaratishdir. Bunday tarkiblar, masalan, onlayn o'yinlar, interaktiv videolar yoki virtual sinovlar orqali foydalanuvchilar bilan chuqurroq aloqa o'rnatish mumkin.
2. Mikro-momentlar. Google tomonidan ishlab chiqilgan bu tushuncha, foydalanuvchilar qidiruvlarini aniq bir maqsadda, masalan, biror narsani bilish, borish, qilish yoki sotib olish maqsadida amalga oshirishlarini anglatadi. Raqamli marketingda shu kabi mikro-momentlarni aniqlash va ularga javob berish, mijozlarni samarali jalb qilishning kalitidir.
3. Shaxsiylashtirilgan tajriba. Har bir foydalanuvchi uchun shaxsiylashtirilgan tarkib yaratish orqali, korxonalar mijozlar bilan yaqinroq aloqa o'rnatishlari va ularning ishonchini qozonishlari mumkin. Bunday yondashuv, mijozlarning ehtiyojlarini aniq tushunish va ularning qiziqishlariga mos keladigan mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilishni o'z ichiga oladi.

Raqamli marketing strategiyalarini rivojlantirish va amalga oshirishda quyidagi tavsiyalar foydali bo'lishi mumkin:

- Texnologik yangiliklarni kuzatib borish: Raqamli marketing sohasida doimiy yangiliklar paydo bo'lib turadi. Shuning uchun, so'nggi texnologiyalar va tendentsiyalardan xabardor bo'lish muhimdir.
- Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish: Raqamli marketingda ma'lumotlar juda muhim. Har qanday kompaniya yoki strategiyani ishlab chiqishda aniq ma'lumotlardan foydalanish, samaradorlikni oshiradi.
- Foydalanuvchi tajribasini yaxshilash: Foydalanuvchilarning onlayn tajribasini yaxshilash, ularning saytda ko'proq vaqt sarflashlarini va qayta-qayta tashrif buyurishlarini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli va ijtimoiy media marketing – bu tez o'zgaruvchan va doimo rivojlanib borayotgan soha. Ushbu sohada muvaffaqiyat qozonish uchun korxonalar innovatsiyalarga ochiq bo'lishlari, mijozlar bilan muloqot qilish usullarini takomillashtirishlari va yangi texnologiyalardan samarali foydalanishlari zarur. Raqamli va ijtimoiy media marketingning keng imkoniyatlari tufayli korxonalar o'z bizneslarini global

miqyosda kengaytirish, brendlarini mustahkamlash va raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, bu soha talab qiladigan tezkorlik va moslashuvchanlik mijozlar ehtiyojlarini aniq va o'z vaqtida qondirishga imkon beradi. Raqamli marketing sohasida doimiy o'rganish va o'zgarishlarga moslashish har bir marketing mutaxassisi va tadbirkor uchun muvaffaqiyat kalitidir.

References:

1. Ashirova, Mavluda, and Muxiba Yaxiyaxonova. "RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA KRIPTOVALYUTA VA BITKOIN." *Международная конференция академических наук*. Vol. 3. No. 4. 2024.
2. Boymirzayeva, Maftuna, Marjona Yusupova, and Muxiba Yaxiyaxonova. "O 'ZBEKISTONNING IQTISODIY RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI." *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.3 (2024): 27-31.
3. Яхияханова, Мухиба. "RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING IT SAVODXONLIGINI OSHIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH." *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences*. 4.3 (2024).
4. Yusupova, Marjona, Mohichehra Omonova, and Muxiba Yaxiyaxonova. "RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA KRITIK MUAMMO VA MEKANIZMLAR." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.3 (2024): 121-124.
5. Jalilova, Sevinch, Marjona Yusupova, and Muxiba Yaxiyaxonova. "KUNDALIK HAYOTIMIZDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR." *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения* 3.3 (2024): 13-17.
6. Yusupova, Marjona, and Laziza Obirahmatova. "KUNDALIK HAYOTIMIZDA AVTOMATLASHTIRILGAN AXBOROT TIZIMLARINING TADBIIQI." *Development and innovations in science* 3.4 (2024): 10-15.
7. Яхияханова, Мухиба. "RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING IT SAVODXONLIGINI OSHIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH." *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences*. 4.3 (2024).
8. Yaxiyaxonova, M., & Yusupova, M. (2023, May). OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA "INFORMATIKA VA AT" FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.
9. Yaxiyaxonova, M. (2023, May). TALABALARNING MUSTAQIL TOPSHIRIQLAR BAJARISHDA INTELLEKT XARITA YORDAMIDA IJODIY FIKRLASH KO 'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.

10. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muhiba. "Mustaqil ta'limni tashkil etishda ilg 'or xorijiy tajribalarning ahamiyati." *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.5 (2021): 742-749.
11. Xurramova, Sarvinoz, Marjona Yusupova, and Muxiba Yaxiyaxonova. "OLIY TA'LIM TIZIMIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING IMKONIYATLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.3 (2024): 36-38.
12. Qobilova, Gulchiroy, Marjona Yusupova, and Muxiba Yaxiyaxonova. "BIOINFORMATIKADA GENOMIK MA'LUMOTLAR TAHLILI VA AMALIYOTI." *Наука и технология в современном мире* 3.3 (2024): 95-98.

INNOVATIVE
ACADEMY